

QORAQALPOG‘ISTON HUDUDIDA YASHOVCHI O‘ZBEKLAR TURMUSHIDA KELIN TO‘YLARIDA AMALGA OSHIRILADIGAN BA‘ZI AN‘ANALAR

Muratbayeva Sarbinaz Rustemovna

O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi Gumanitar
fanlar ilmiy-tadqiqot instituti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20273877>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Qoraqalpog‘iston Respublikasining janubiy tumanlari (To‘rtko‘l, Beruniy) hamda shimoliy-g‘arbiy hududlarida (Qo‘ng‘irot, Shumanay) istiqomat qiluvchi o‘zbeklarning nikoh to‘yi bilan bog‘liq an‘anaviy marosimlari etnografik dala yozuvlari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda to‘y oldi, to‘y va to‘ydan keyingi bosqichlar va marosimlarning o‘tkazilish tartibi va ijtimoiy funksiyalari batafsil yoritilgan. Shuningdek, maqolada hududiy farqlar qiyoslanib, janubiy hududlarda urf-odatlarining to‘liq saqlanganligi, shimoliy-g‘arbiy tumanlarda esa marosimlarning ixchamlashtirilgan (transformatsiyalashgan) ko‘rinishlari mavjudligi ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: Qoraqalpog‘iston, o‘zbeklar, etnografiya, to‘y marosimlari, an‘ana, marosim.

Annotation. This article analyzes the traditional wedding ceremonies of Uzbeks living in the southern districts of the Republic of Karakalpakstan (To‘rtko‘l, Beruniy) and the northwestern regions (Qo‘ng‘irot, Shumanay) based on ethnographic field records. The study details the procedures and social functions of pre-wedding, wedding, and post-wedding stages and ceremonies. Furthermore, the article compares regional differences, scientifically substantiating the complete preservation of traditions in the southern regions and the existence of simplified (transformed) forms of rituals in the northwestern regions.

Keywords: Karakalpakstan, Uzbeks, ethnography, wedding ceremonies, tradition, ceremony. **Аннотация.** В данной статье на основе этнографических полевых материалов анализируются традиционные свадебные обряды узбеков, проживающих в южных (Турткульском, Берунийском) и северо-западных (Кунградском, Шуманайском) районах Республики Каракалпакстан. В исследовании подробно освещаются порядок проведения и социальные функции предсвадебного, свадебного и послесвадебного этапов и связанных с ними ритуалов. В статье также сопоставляются региональные различия и даётся научное обоснование тому, что в южных регионах традиции сохранились в полной мере, в то время как в северо-западных районах существуют их упрощённые (трансформированные) формы.

Ключевые слова: Каракалпакстан, узбеки, этнография, свадебные обряды, традиция, ритуал.

O‘zbek xalqi tarixi va ma‘naviy merosi chuqur ildizlarga ega bo‘lib, uning muhim qismlaridan biri oilaviy marosimlardir. Marosimlar har bir xalqning madaniy an‘analari, ijtimoiy munosabatlari va axloqiy qadriyatlarini aks ettiruvchi muhim institut sifatida ko‘rinadi. O‘zbeklarda oilaviy marosimlar tug‘ilish, bola tarbiyasi, nikoh va to‘y marosimlari, so‘nggi yo‘lga kuzatish dasturlari hamda ular bilan bog‘liq turli urf-odatlar va marosimiy amaliyotlarni o‘z ichiga oladi.

Demak, XX asrning 40-60-yillariga kelib, bir qator olimlar tomonidan oila, nikoh va oilada o'tkaziladigan marosimlarni o'rganish bo'yicha bir necha tadqiqotlar yo'lga qo'yilib, bu borada samarali izlanishlar olib borilganiga guvoh bo'lishimiz mumkin. Ayniqsa, 1937-yildan boshlab tashkil etilgan Xorazm arxeologik-etnografik ekspeditsiyasi faoliyati davomida keng ko'lamlı fundamental ilmiy ishlar tadqiq etildi. Bular ichida S.P.Tolstov¹, N.P.Lobacheva², G.P.Snesarev³, V.M.Sazonova⁴ va K.L.Zadixina⁵larning ilmiy maqola va monografiyalarida shu yerda yashovchi xalqlarning oilaviy munosabatlari haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin. Shu davrda Qoraqalpog'iston hududida yashovchi o'zbeklarning oilaviy marosimlari bo'yicha keng ko'lamlı tadqiqotlar olib borgan rus olimasi K.L. Zadixina⁶ning xizmatlari tahsinga loyiqdir. Uning asarlarida kelin va yosh qizlarning kiyimlari hamda ro'mollarining ranglari va yoshga qarab kiyimlarning o'zgarishi, nikoh yoshidagi qizlarning soch o'rimlari semantikasi, xina qo'yish odatlari, shuningdek, bolalik davriga oid “aydar” soch qo'yish (3-5 yosh), sunnat qilish (5-12 yosh) va ularning bir davrdan ikkinchi davrga o'tishi bilan bog'liq dasturlar qayd etib o'tilgan⁷.

Yangi davrga kelib, qoraqalpoq etnograf olimlari Qoraqalpog'istonda istiqomat qiluvchi o'zbeklarning urf-odatları, turmush tarzini o'rganish bo'yicha bir qancha tadqiqotlarni amalga oshirdilar. Tadqiqotchilardan M.Xo'janovning izlanishlarida asosan Qoraqalpog'istonda yashovchi o'zbeklarning nikoh to'ylari, sovchilik dasturlari, janoza marosimlaridagi o'ziga xosliklar dala yozuvlari asosida keltiriladi⁸. G.Xojaniyazovanning tadqiqotlarida esa Shumanay, Qo'ng'iro't tumanlarida yashovchi o'zbeklarning turmushida uchraydigan, “*jabiw*” deb ataladigan, to'ydan oldin beriladigan o'zaro yordam an'anasi o'rganilgan⁹.

Janubiy tumanlardagi o'zbeklarning to'y marosimi — bu shunchaki ikki yoshning birlashishi emas, balki ikki avlodning, ikki jamoaning o'zaro yordamlashuvi va integratsiyalashuv jarayonidir.

Shu sababli, Qoraqalpog'istonning janubiy tumanlarida yashovchi o'zbeklarning kelin to'ylarida kuyov tomonidan kelin tomoniga boruvchi qudalar tomonidan bajariladigan an'anaviy marosimlarni, olib borilgan etnografik dala yozuvlariga tayanib, tahlilini quyidagi bosqichlarga bo'lib ko'rsatishimiz mumkin:

1. Sovchilik va dastlabki o'zaro kelishuvlar: *Sovchilikka borish:* Bu bosqichda asosan ikki nafar erkak kishi (ko'p hollarda yigitning otasi yoki obro'li akasi hamda mahalla oqsoqoli) boradi. Bu “birinchi eshik ko'rish” hisoblanib, qiz tomonning niyatini, sharoitini bilishni maqsad

¹ Толстов С.П. Древний Хорезм. – М., МГУ, 1948. – 351 с.

² Лобачева Н.П. Различные обрядовые комплексы в свадебном церемониале народов Средней Азии и Казахстана // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М., Наука, 1975. – С. 298-333.

³ Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верований и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.

⁴ Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XXVI. Л., 1970. С 113-142.

⁵ Задыхина К.А. Узбеки дельты Аму-Дарьи // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. I. – М., 1952. – С. 396.

⁶ Задыхина К.А. Узбеки дельты Аму-Дарьи // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т. I. – М., 1952. – С. 396.

⁷ Задыхина К.Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // ТИЭ. Научный сборник. 1951. Т. 14. – С. 166-167, 168-169, 170-171, 173.

⁸ Ходжанов М.И. Қорақалпоғистонда яшовчи ўзбекларнинг никоҳ тўйидан олдин бажариладиган урф-одатлар // Академик С. Камалов туғилганининг 100 йиллигига бағишланган «Орайлық Азияны изертлеўлер контекстинде Қарақалпақстан тарийхы»: Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нокис, 2024. – Б. 204-207.

⁹ Хожаниязова Г. Значение взаимопомощи в свадебных традициях каракалпаков (на примере до свадебных обрядов) // Вестник антропологии, 2025, №4. 266-282

qiladi. "O'g'ri patir": Bu marosimning nomi "yashirin non sindirish" degan ma'noni anglatadi. Bu hali rasmiy fотиha emas, balki faqat yaqin qarindoshlar o'rtasidagi ichki kelishuvdir. Bu yerda "non sindirish" — kelishuvning buzilmas muhri hisoblanadi. Shuning uchun tor doirada 4–6 kishi ishtirokida o'tkaziladi.

2. Rasmiylashtirish bosqichlari:

"Oq ro'mol": Bu — jamoatchilik tomonidan tan olish bosqichi. Oq ro'mol qizning "boshi bog'langan"ini, pokizaligini hamda yangi hayotga oq niyat bilan borayotganini anglatadi. Bunda ikki tomonning ayol-qizlari yaqindan tanishadilar.

"Eshik ochar": Bu marosim o'ziga xos dastlabki "ijtimoiy munosabat" rolini o'taydi. Yigit tomon qizning ovuliga kelib, o'sha yerdagi jamoat bilan tanishadi. Bu marosimning katta saltanat bilan o'tishi — ikki ovul o'rtasidagi o'zaro hurmat belgisidir.

3. To'y oldi marosimlari:

"Fотиha to'y" va "To'yliq": Bu yerda iqtisodiy masalalar hal etiladi. "To'yliq" sifatida yigit tomondan qiz tomonga to'y xarajatlari (mol, un, yog', kiyim-kechak) yetkazib beriladi. Bu — o'zbek etnografiyasidagi "ko'mak" va to'y oldi xarajatlarining "yukini bo'lishish" an'anasining bir ko'rinishidir.

4. To'y va to'ydан keyin amalga oshiriladigan marosimlar:

Kelin to'y va Kelin salom: Kelinni olib kelishdagi "yor-yor" qo'shiqlari — liro-epik folklorning ajralmas qismidir. "Kelin salom" esa kelinning yangi xonadonga, qarindosh-urug'larga va qo'ni-qo'shnilarga tanishtirilishi hamda ularning hurmatini qozonish (egilib salom berish) ramzidir.

"Kuyov ko'rdi": Yigitning qaynotasining yurtiga birinchi rasmiy kelishi. Yangalarning "kuyov bolani sinashi" va unga har xil shartlar qo'yishi orqali xonadonga yaqinlik yuzaga keladi.

"Quda chaqirishma": Bu — "quda-andachilikni mustahkamlash" bosqichidir. Bunda ikki tomon bir-birini mehmonga chaqirib, qimmatbaho sovg'alar (sarpo) almashadi.

To'rtko'l, Beruniy hududlariga nisbatan Qo'ng'iro't va Shumanay tumani hududlarida yashovchi o'zbeklar turmushida bu to'y marosimlarining qisqartirilgan ko'rinishini kuzatishimiz mumkin. Ularda faqatgina: sovcilik, eshik ochar, kelin to'y, quda chaqirish marosimlarining saqlanib qolganligi bilan farqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, Qo'ng'iro't va Shumanay o'zbeklarining to'ylaridagi "ixchamlik" bu hudud sharoitiga moslashish va asosiy e'tiborni marosimning tashqi ko'rinishiga emas, balki uning mazmuniga (kelishuv va to'y) qaratish bilan izohlanadi. Janubiy tumanlarda esa har bir bosqich o'ziga xos ijtimoiy maqom ramzi sifatida saqlanib qolgan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Задыхина К.А. Узбеки дельты Аму-Дарьи // Труды Хорезмской археолого-этнографической экспедиции. Т.І. – М., 1952. – С. 396.
2. Задыхина К.Л. Пережитки возрастных классов у народов Средней Азии // ТИЭ. Научный сборник. 1951. Т. 14. – С. 166-167, 168-169, 170-171, 173.
3. Лобачева Н.П. Различные обрядовые комплексы в свадебном церемониале народов Средней Азии и Казахстана // Домусульманские верования и обряды в Средней Азии. – М., Наука, 1975. – С. 298-333.
4. Сазонова М.В. Украшения узбеков Хорезма // Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. XXVI. Л., 1970. С 113-142.
5. Снесарев Г.П. Реликты домусульманских верования и обрядов у узбеков Хорезма. – М.: Наука, 1969. – 336 с.
6. Толстов С.П. Древний Хорезм. – М., МГУ, 1948. – 351 с.

7. Ходжанов М.И. Қарақалпақстанда яшовчи ўзбекларнинг никоҳ тўйидан олдин бажариладиган урф-одатлар // Академик С. Камалов туғилганининг 100 йиллигига бағишланган «Орайлық Азияны изертлеўлер контекстинде Қарақалпақстан тарийхы»: Халықаралық илимий-теориялық конференция материаллары. – Нокис, 2024. – Б. 204-207.
8. Хожаниязова Г. Значение взаимопомощи в свадебных традициях каракалпаков (на примере до свадебных обрядов)// Вестник антропологии, 2025, №4. 266-282.